

MAHMUD ZAMAXSHARIYNING JAHON ILM-FANI TARAQQIYOTIGA QO‘SHGAN HISSASI

Madina Mamadaliyeva Husniddin qizi

Is’hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti

Jahon tillari fakulteti FAR-AU-23-guruh talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqola arab tilidagi arab adabiyoti, matnshunoslik, manbashunoslik sohalarini shakillantirishga qaratilgan. Shuningdek, Mahmud Zamaxshariyning arab adabiyotidagi qimmatli asarlariga alohida ahamiyatga ega ekanligiga urg‘u qaratilib, unda olimlarning bergan sharhlari, yondashuv tushunchalari keltirilgan.

Kalit so‘zlari: arab tili grammatikasi, Zamaxshariy adabiyoti, manbalar, qo‘l yozmalar, sharhlar.

Аннотация. Данная статья направлена на формирование направлений арабской литературы, текстологии, источниковедения. Также подчеркивается, что особое значение имеют ценные произведения Махмуда Замахшари в арабской литературе.

Ключевые слова: арабская грамматика, замахшарская литература, источники, рукописи, комментарии.

Abstract. This article is aimed at shaping the fields of Arabic literature, textual studies, source studies. Also, it is emphasized that Mahmud Zamakhshari’s valuable works in Arabic literature are of special importance.

Key words: arabic grammar, Zamakhshari literature, sources, manuscripts, commentaries.

Ko‘hna va hamisha navqiron Xorazm zaminidan jahon fani va madaniyati rivojiga munosib hissa qo‘shgan ko‘plab buyuk allomalar yetishib chiqqan. SHular qatorida tabarruk zot Abulqosim Mahmud az-Zamaxshariyning ham munosib o‘rni bor.

Allomaning to‘liq ismi Abul Qosim Mahmud ibn Umar Zamaxshariy. Mahmud Zamaxshariy arab tilidagi nazm va nasr bilan yozilgan 60 dan ortiq ilmiy, badiiy, didaktik asarlar muallifidir. Uning asarlari ro‘yxati turli manbalarda turlicha keltiriladi. Jumladan, atoqli nemis sharqshunos olimi K.Brokkelman o‘zining – “Arab adabiyoti tarixi” nomli asarida Mahmud Zamaxshariyning 31 ta asari haqida ma’lumot bergan bo‘lsa, doktor Ahmad Muhammad al-Xufiy – “Az-Zamaxshariy” nomli risolasida uning 48 asari boriligini aytib o‘tadi. Akademik A.Rustamov “Mahmud Zamaxshariy” kitobida allomaning 39 ta asari haqida ma’lumot bor. B.Z. Xolidov o‘z maqolasida Zamaxshariyning 55 ta asar yozganligini ta’kidlaydi. Mahmud Zamaxshariy ilmiy merosining yana bir tadqiqotchisi U.Uvvatov “Nozik iboralar” nomli kitobda allomaning 34 ta asariga oid ma’lumot bergan.

“Muqaddimat ul-adab” asari arabchadan fors, chig‘atoy, mo‘g‘ul va turk tillariga tarjima qilingan. Manbalarda ta’kidlanishicha, asarning chig‘atoy tilidagi tarjimasi Zamaxshariyning o‘zi tomonidan amalga oshirilgan. Zotan, Xorazmshoh Otsizning tushunishi uchun asarning arabcha matni bilan birgalikda chig‘atoy tilidagi tarjimasi ham yaratilgan, deb bilish o‘rinlidir.

Olimning “Asos al-balog‘a” (“Notiqlik asoslari”) asari, asosan, lug‘atshunoslikka bag‘ishlangan. Unda arab tilining fasohati, mukammalligi haqida so‘z boradi. Fikrni chiroyli ibora va so‘zlar bilan ifodalash, so‘z boyligidan ustalik bilan foydalanish uchun kishi fasohat, balog‘at ilmlaridan yaxshi xabardor bo‘lishi kerak. Buning uchun so‘zni to‘g‘ri, o‘z o‘rnida ishlatish, qoidaga muvofiq so‘zlash va yozish ham kerak bo‘lgan. Bu asarda adabiyotning asosiy qismlari, frazeologik so‘z birikmalari, ularni amalda tatbiq etish yo‘llari chuqur tahlil qilingan.

Olimning “Atvoq uz-zahab fi-l-mavoi‘z va-l-xutab” (“Xutbalar va va’zlar bayonida oltin shodalar”) nomli asari – nasihatomez maqolalar to‘plamidan iborat. Asar birinchi marta 1835-yili olmon olimi Fon Xomir tomonidan nemischaga tarjima qilinib, arabcha matni bilan nashr etilgan. O‘ttiz yilcha o‘tgach, fransuzchaga tarjima qilinib, 1886-yili Parijda chop etilgan. 1873-yili ham usmonli turk tiliga tarjima qilinib, Istanbulda nashrdan chiqqan.

Mahmud Zamaxshariyning “Rabi’ ul-abror va nusus ul-axyar” (“Ezgular bahori va yaxshilar bayoni”) asarida adabiyot, tarix va boshqa fanlarga oid hikoyalar, latifalar, suhbatlarning eng saralari jamlangan. Olimning aruz vazni haqida bahs yurituvchi “Al-Kustos fi-l-aruz” (“Aruzda o’lchov (mezon)”) asari muhim manbalardan hisoblanadi. Alifbo tartibida yig’ilgan arab maqollari, masallariga bag’ishlangan boshqa bir asarini “Al-Mustaqso fi-l-amsol” (“Nihoyasiga yetgan masallar”) deb atadi. “Maqomat” (“Maqomlar”) – ellik maqomdan iborat bo‘lib, qofiyali nasr – saj’ uslubining nozik namunalarini o‘zida mujassam etgan muhim asardir. “Devon ush-she’r” kitobi ham diqqatga sazovor asarlardan sanaladi.

Mahmud Zamaxshariyning “Navobig’ ul-kalim” (“Nozik iboralar”) asari esa arab lug’atlarini o‘rganishga bag’ishlangan yuksak did bilan yozilgan. Bu asar dastlab fransuz tiliga tarjima qilinib, asl nusxasi bilan birgalikda 1876-yili Parijda, 1870-yili Qohirada, 1884-yili Bayrutda, 1896-yili esa Qozon shahrida nashr etilgan. Zamaxshariy adabiyot, tafsir, hadis, fiqh ilmlari bo‘yicha ham mukammal asarlar yaratgan. Olimning “Asos al-balog’a” (“Notiqlik asoslari”) asari asosan lug’atshunoslikka bag’ishlangan. Unda arab tilining fasohati, mukammalligi haqida so‘z boradi. Fikrni chiroyli ibora va so‘zlar bilan ifodalash, so‘z boyligidan ustalik bilan foydalanish uchun kishi fasohat, balog‘at ilmlaridan yaxshi xabardor bo‘lishi kerak. Buning uchun so‘zni to‘g‘ri, o‘z o‘rnida ishlatish, qoidaga muvofiq so‘zlash va yozish ham kerak bo‘lgan. Bu asarda adabiyotning asosiy qismlari, frazeologik so‘z birikmalari, ularni amalda tadbiq etish yo‘llari chuqur tahlil qilingan.

Mahmud Zamaxshariyning g‘oyatda keng tanilgan “Kashshof an haqiqi it- tanzil va uyun ila qovil fi vujuh it-ta’vil” (“Qur’on haqiqatlari va uni sharhlash orqali so‘zlar ko‘zlarini ochish”) asari Qur’on tafsiriga bag’ishlangan. “Kashshof”

Olimning “Asos al-balog’a” (“Notiqlik asoslari”) asari, asosan, lug’atshunoslikka bag’ishlangan. Unda arab tilining fasohati, mukammalligi haqida so‘z boradi. Fikrni chiroyli ibora va so‘zlar bilan ifodalash, so‘z boyligidan ustalik bilan foydalanish uchun kishi fasohat, balog‘at ilmlaridan yaxshi xabardor bo‘lishi kerak. Buning uchun so‘zni to‘g‘ri, o‘z o‘rnida ishlatish, qoidaga muvofiq so‘zlash va yozish ham kerak

boʻlgan. Bu asarda adabiyotning asosiy qismlari, frazeologik soʻz birikmalari, ularni amalda tatbiq etish yoʻllari chuqur tahlil qilingan.

Olimning “Atvoq uz-zahab fi-l-mavoiʻz va-l-xutab” (“Xutbalar va vaʼzlar bayonida oltin shodalar”) nomli asari – nasihatimiz maqolalar toʻplamidan iborat. Asar birinchi marta 1835-yili olmon olimi Fon Xomir tomonidan nemischaga tarjima qilinib, arabcha matni bilan nashr etilgan. Oʻttiz yilcha oʻtgach, fransuzchaga tarjima qilinib, 1886-yili Parijda chop etilgan. 1873-yili ham usmonli turk tiliga tarjima qilinib, Istanbulda nashrdan chiqqan.

Mahmud Zamaxshariyning “Rabiʻ ul-abror va nusus ul-axyar” (“Ezgular bahori va yaxshilar bayoni”) asarida adabiyot, tarix va boshqa fanlarga oid hikoyalar, latifalar, suhbatlarning eng saralari jamlangan. Olimning aruz vazni haqida bahs yurituvchi “Al-Kustos fi-l-aruz” (“Aruzda oʻlchov (mezon)”) asari muhim manbalardan hisoblanadi. Alifbo tartibida yigʻilgan arab maqollari, masallariga bagʻishlangan boshqa bir asarini “Al-Mustaqso fi-l-amsol” (“Nihoyasiga yetgan masallar”) deb atadi. “Maqomat” (“Maqomlar”) – ellik maqomdan iborat boʻlib, qofiyali nasr – sajʼ uslubining nozik namunalari oʻzida mujassam etgan muhim asardir. “Devon ush-sheʻr” kitobi ham diqqatga sazovor asarlardan sanaladi.

Mahmud Zamaxshariyning “Navobigʻ ul-kalim” (“Nozik iboralar”) asari esa arab lugʻatlarini oʻrganishga bagʻishlangan yuksak did bilan yozilgan. Bu asar dastlab fransuz tiliga tarjima qilinib, asl nusxasi bilan birgalikda 1876-yili Parijda, 1870-yili Qohirada, 1884-yili Bayrutda, 1896-yili esa Qozon shahrida nashr etilgan. Zamaxshariy adabiyot, tafsir, hadis, fiqh ilmlari boʻyicha ham mukammal asarlar yaratgan. Olimning “Asos al-balogʻa” (“Notiqlik asoslari”) asari asosan lugʻatshunoslikka bagʻishlangan. Unda arab tilining fasohati, mukammalligi haqida soʻz boradi. Fikrni chiroyli ibora va soʻzlar bilan ifodalash, soʻz boyligidan ustalik bilan foydalanish uchun kishi fasohat, balogʻat ilmlaridan yaxshi xabardor boʻlishi kerak. Buning uchun soʻzni toʻgʻri, oʻz oʻrnida ishlatish, qoidaga muvofiq soʻzlash va yozish ham kerak boʻlgan. Bu asarda adabiyotning asosiy qismlari, frazeologik soʻz birikmalari, ularni amalda tatbiq etish yoʻllari chuqur tahlil qilingan.

Mahmud Zamaxshariyning gʻoyatda keng tanilgan “Kashshof an haqiqi it- tanzil va uyun ila qovil fi vujuh it-ta’vil” (“Qur’on haqiqatlari va uni sharhlash orqali soʻzlar koʻzlarini ochish”) asari Qur’on tafsiriga bagʻishlangan. “Kashshof” Zamaxshariy Makkada turgan paytida, uch yil davomida (1132–1134) yozilgan. Dunyoning turli qoʻlyozma xazinalarida “Al-Kashshof”ning yuzga yaqin qoʻlyozmalari va asarning oʻziga bitilgan yigirmadan ortiq sharh va hoshiyalar mavjud. Nemis sharqshunosi Karl Brokkelman dunyoning turli qoʻlyozma xazinalarida “Al-Kashshof”ning yuzga yaqin qoʻlyozmalari va asarning oʻziga bitilgan yigirmadan ortiq sharh va hoshiyalar borligi haqida yozishi az-Zamaxshariy asarining katta shuhratidan dalolat beradi. Qohiradagi mashhur Al-Azhar universitetining talabalari ham boshqa tafsirlar bilan bir qatorda Zamaxshariyning ushbu asari asosida Qur’on oʻrganadilar. Asarlarining qoʻlyozmalari Germaniya, Misr, Turkiya, Eron, Fransiya va Rossiyada saqlanadi.

Zamaxshariy Makka amiri, olim va adib Abul Hasan Ali ibn Hamza ibn Vahhos as-Sulaymon bilan doʻst edi. Ibn Vahhos oʻz mamlakatining geografiyasi bilan juda yaxshi tanish boʻlgan. Zamaxshariy ibn Vahhos maʼlumotlariga tayanib, oʻzining Hijozga qilgan safaridan olgan shaxsiy kuzatishlari asosida yozgan “Kitob ul-jibol val-amkina val-miyoh” (“Togʻlar, joylar va suvlar haqida kitob”) nomli asarida jugʻrofiy joylar, togʻlar va dengizlarga doir qimmatbaho maʼlumotlar keltiradi. Zamaxshariyning bu asari Gʻarb olimlari oʻrtasida ham mashhur boʻlgan, 1856-yili gollandiyalik arabshunos olim Salverda de Grave tomonidan mukammal tadqiq qilingan holda nashr etilgan.

Mashhur zotlardan sanalmish Mahmud Az-Zamaxshariyning tengsiz bilim tafakkuriga yoʻgʻrilgan bebaho asarlari u hayotlik chogʻidayoq butun musulmon yurtiga keng yoyilgan va noyob isteʼdod egasiga katta shuhrat keltirgan edi. Men ham arab tili rivojiga munosib hissa qoʻshgan Allomani ajdodlarimiz chuqur hurmat va mehr bilan taʼrif va tavsiflashan “*Ustoz ul-arab va-l-ajam*” (“*Arablar va gʻayri arablar ustozlari*”), “*Faxru Xvarazm*” (“*Xorazm faxri*”) kabi sharafli iboralar bilan qayta-qayta atashni oʻzimni burchim deb bilaman.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Nosirova M. O‘rta asr arab nahvidan namunalar. – T.: TDSHI, 2004. –B. 5
2. الجزء الخامس. دار المعارف بمصر. تاريخ الأدب العربي. برو كلمان كارل 1975. ص. 315.
58 . ص 1966.. دار الفكر العربي. القاهرة. الزمخشري. أحمد محمد الخوفي
3. بيان محمد اب المفيدي في التصريف تصويف الشيخ الإمام جار الله العالم فخر خوارزم محمود
4. فتاح الجبباوي 2012م-. ص 1.2
5. Rustamov A. Mahmud Zamaxshariy. –T.: Fan, 1971. B: 10-12
6. Халидов Б. З. Замахшари //Семитские языки. Вып. 2 (Часть 2).
Материалы первой конференции по семитским языкам. 26-28 октября, 1964 г. -
С. 153
7. Islomov Z. Mahmud Zamaxshariy ilmiy merosi.-T.: 2021.-S.9
8. O‘zbek tilining izohli lug‘ati: - T., 2006.
9. Баранов Х. Арабско-русский словарь. - М., 1985.
10. Faruk Abu-Chacra. Arabic: An Essential Grammar. Routledge, 2007.